
Предисловие

СФЕРА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

Четвертый выпуск альманаха РИЭПП «Наука. Инновации. Образование» посвящен рассмотрению ряда наиболее существенных проблем развития научной и инновационной сферы в России на фоне протекающей в мире глобализации. Прежде всего это проблемы государственной научной и инновационной политики, проблемы управления сферой ИиР и сферой инноваций, проблемы развития науки и сферы инноваций в современных условиях. Альманах содержит 24 статьи и материалы «Круглого стола».

Выпуск открывается публикацией материалов «Круглого стола» «Гранты и экспертиза в российской науке», заседание которого было проведено в РИЭПП 21 ноября 2007 г. в связи с выходом специального выпуска альманаха «Наука. Инновации. Образование» (вып. 3, 2007 г.), посвященного анализу деятельности конкурсных систем в современной России. На «круглом столе» обсуждался проект создания конкурсных систем в России, реализация которого осуществляется с начала 1990-х годов. В центре обсуждения стояли такие вопросы, как *замысел* проекта создания конкурсных систем в российской науке, их *опыт* работы за последние 15 лет, их современное *состояние* и *проблемы*, а также *перспективы* развития.

К обсуждению были привлечены специалисты, ранее задействованные в создании конкурсных систем, участвовавшие и участвующие в организации их деятельности, в работе экспертных структур. Среди участников «Круглого стола» — директор Российского фонда технологического развития (РФТР), д.э.н., проф. А.Г. Фонотов, в 1992—1996 годах работавший первым заместителем министра науки и технической политики; заместитель директора Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), д.филол.н., проф. В.Н. Захаров, ранее работавший в течение многих лет в составе Экспертного совета РГНФ по филологии; д.э.н., проф. В.Л. Тамбовцев, имеющий опыт работы в экспертной системе многих российских (государственных и негосударственных) и зарубежных научных фондов; имеющие опыт работы в разных конкурсных и экспертных системах д.филол.н., проф., чл.-корр. РАН Б.Г. Юдин, д.соц.н., проф. Ю.М. Плюснин, д.филол.н., проф. С.Д. Шелов и др. Автор данных строк также имеет опыт участия в создании и опыте работы в ряде фондов, включая РФФИ (заместитель председателя фонда в 1993—1994 гг.), РГНФ (генеральный директор, заместитель председателя Совета фонда в 1994—2003 гг.), РФТР (советник в 2004—2005 гг.).

Предисловие

Статьи, включенные в данный выпуск альманаха, сгруппированы в три раздела. Первый и второй разделы тематически сформированы в соответствии с традицией, заложенной первым выпуском альманаха, третий раздел — по образцу второго выпуска. В центре внимания оказываются проблемы инновационного развития, а также современной науки. В меньшей степени внимание уделено анализу развития образования. Проблемам образования посвящены две статьи (И.И. Игнатова и С.А. Черновой), затрагиваются они также и в ряде других статей, в связи с анализом науки и сферы инноваций.

Первый раздел «Научная политика и проблемы развития науки» объединил семь статей широкой тематической направленности. В числе освещаемых проблем: идейные основы российской государственной политики в сфере ИиР и состояние отечественного науковедения; развитие знаниевых структур науки; интеллектуальная миграция в современном мире; роль Интернета в глобализации (применительно к сфере ИиР) и проблемы развития поисковых систем в Интернете. Проблематика раздела имеет выраженный комплексный характер, включает сюжеты глобального и стратегического плана, с одной стороны, а также сюжеты ситуативного и тактического характера — с другой стороны. Авторы статей данного раздела (как и других) — науковеды; среди них — философы, экономисты, психологи, социологи, специалисты в области информационных технологий, естественных и технических наук. Многие авторы — научные и практические специалисты.

Второй раздел «Инновационная политика и проблемы развития национальной инновационной системы» включает восемь статей, освещающих как общие проблемы современного инновационного развития, так и ряд наиболее актуальных конкретных проблем. К первой группе проблем относятся: выделение инновационных кластеров предприятий, переход от сырьевой экономики к экономике инновационной, роль человеческого капитала в экономике знаний. Ко второй группе следует отнести проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов, роли важнейших инновационных проектов (ВИП) в коммерциализации научно-технических разработок на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), формирования рынка нанотехнологий в России, развития малого и среднего инновационного бизнеса, опыта развития инновационного образования в США и его значения для России.

В третий раздел «Проблемы управления сферой науки и инноваций» вошло девять тематически разнообразных статей, посвященных общим и частным, правовым и техническим проблемам управления сферой инноваций и, отчасти, сферой ИиР. В числе освещаемых проблем заметное место занимают вопросы развития российского законодательства и нормативной системы в целом, включая интеллектуальную собственность и интеллектуальные права, а также вопросы агентских отношений в сфере ИиР и инновационной сфере. Блок статей посвящен взаимодействию государства и бизнеса, бюджетного и внебюджетного финансирования сферы науки и инноваций. Рассматриваются и другие проблемы.

Предисловие

Представляя читателю материалы данного выпуска альманаха РИЭПП «Наука. Инновации. Образование», необходимо подчеркнуть, что задачей института (можно даже сказать: сверхзадачей, назначением) является *трансформация интеллектуальных достижений в управленческие решения*. Этим объясняется явно выраженный прикладной характер основного массива публикаций альманаха, их практическая направленность. Этим объясняется и вынесение в центр обсуждения прежде всего остро актуальных проблем. Примером последних может служить комплекс проблем взаимодействия государства и бизнеса, бюджетного и внебюджетного финансирования, частно-государственного партнерства, интеллектуальных прав. Другим примером является комплекс статей и материалы «Круглого стола», посвященные проектной форме финансирования и организации исследований, важнейшим инновационным проектам, инвестиционным проектам. Задачам интеллектуальной подготовки управленческих решений служат и исследования в области анализа различных аспектов мирового опыта в сфере инновации, науки и образования, оценке этого опыта и обсуждению возможностей его адаптации к российским условиям.

Главный редактор, профессор Е. Семёнов